

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368529>
УДК 616.441-089.87-07

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ И НЕ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ МОНОХРОМНОГО АНАЛИЗА НАНОЧАСТИЦ СЛЮНЫ

Е.Д. Чой,

д.м.н., проф. ММУ, онколог, педиатр, главный врач,
Центр европейской и восточной медицины,
г. Москва, ул. Композиторская, 17,
e-mail: drchoiworld@gmail.com,

Аннотация: Одной из актуальных медико-социальных проблем в РФ являются аутоиммунные заболевания щитовидной железы, во многом определяющие состояние здоровья и интеллектуальный статус общества, которые отличаются разнообразием клинической симптоматики и частым поражением органов-мишеней, что существенно затрудняет их выявление и определяет актуальность дифференциальной диагностики с другими заболеваниями щитовидной железы не аутоиммунной природы. Целью настоящей работы явилось изучить возможности монохромного анализа наночастиц слюны для неинвазивной дифференциальной диагностики аутоиммунных и не аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Поставленная цель решается выполнением ряда задач: разработка диагностического алгоритма монохромного анализа наночастиц для определения выраженности и патофизиологической направленности гомеостатических сдвигов у больных с заболеваниями щитовидной железы по образцам ротоглоточных смывов (слюны), а также расчёт показателей диагностической специфичности и чувствительности теста. Исследования проводились в «Центре европейской и восточной медицины» с 2019 по 2021 год, и были обследованы 43 пациента с аутоиммунными поражениями щитовидной железы (диффузным токсическим зобом, аутоиммунным тиреоидитом, тиреоидитом Хашимото, лимфоцитарным тиреоидитом и бессимптомным аутоиммунными тиреоидитами) и с не аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы (эутиреоидный зоб, тиреопатии инфекционного генеза). Установлено, что наиболее типичные спектры слюны больных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы характеризовались многомодальным распределением наночастиц слюны по размеру и повышенным вкладом в светорассеяние на наночастицах мелкого, среднего и крупного диаметра, что являлось статистически достоверным ($p < 0,001$) при проведении сравнительного анализа со спектрами слюны

практически здоровых лиц и пациентов с общесоматическими заболеваниями щитовидной железы. Показатели диагностической чувствительности и специфичности теста составили 93 % и 95 % соответственно. Выводы: применение лазерной спектроскопии слюны является обоснованным для дифференциальной диагностики заболеваний щитовидной железы, когда со своевременным выставленным диагнозом лечебные мероприятия будут являться максимально эффективными и направленными на профилактику поражения органов-мишеней.

Ключевые слова: аутоиммунные заболевания щитовидной железы, тиреоидиты не аутоиммунной природы, монохромный анализ наночастиц слюны, неинвазивная дифференциальная диагностика

AUTOIMMUNE DISEASES OF THE THYROID GLAND, THYROIDITIS OF NON-AUTOIMMUNE NATURE, MONOCHROME ANALYSIS OF SALIVA NANOPARTICLES, NONINVASIVE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

E.D. Choi,

MD, Professor of MMU, oncologist, pediatrician, Chief Physician,
Center for European and Oriental Medicine,
Moscow, 17 Kompozitorskaya str.,
e-mail: drchoiworld@gmail.com

Annotation: One of the urgent medical and social problems in the Russian Federation are autoimmune thyroid diseases, which largely determine the state of health and intellectual status of society, which differ in a variety of clinical symptoms and frequent damage to target organs, which significantly complicates their identification and determines the relevance of differential diagnosis with other thyroid diseases of a non-autoimmune nature. The aim of this work was to study the possibilities of monochrome analysis of saliva nanoparticles for noninvasive differential diagnosis of autoimmune and non-autoimmune thyroid diseases. The goal is solved by performing a number of tasks: the development of a diagnostic algorithm for monochrome analysis of nanoparticles to determine the severity and pathophysiological orientation of homeostatic shifts in patients with thyroid diseases based on samples of oropharyngeal flushes (saliva), as well as the calculation of diagnostic specificity and sensitivity of the test. The studies were conducted at the Center for European and Oriental Medicine from 2019 to 2021, and 43 patients with autoimmune thyroid lesions (diffuse toxic goiter, autoimmune thyroiditis, Hashimoto's thyroiditis, lymphocytic thyroiditis and asymptomatic autoimmune thyroiditis) and with non-autoimmune thyroid diseases (euthyroid

goiter, infectious thyroidopathy genesis). It was found that the most typical saliva spectra of patients with autoimmune thyroid diseases were characterized by a multimodal distribution of saliva nanoparticles in size and an increased contribution to light scattering on nanoparticles of small, medium and large diameter, which was statistically significant ($p < 0.001$) when conducting a comparative analysis with the saliva spectra of practically healthy individuals and patients with general somatic thyroid diseases. The indicators of diagnostic sensitivity and specificity of the test were 93 % and 95 %, respectively. Conclusions: the use of laser spectroscopy of saliva is justified for the differential diagnosis of thyroid diseases, when with a timely diagnosis, therapeutic measures will be as effective as possible and aimed at preventing damage to target organs.

Keywords: autoimmune diseases of the thyroid gland, thyroiditis of non-autoimmune nature, monochrome analysis of saliva nanoparticles, noninvasive differential diagnosis

Введение.

Одной из актуальных медико-социальных проблем в РФ являются аутоиммунные заболевания щитовидной железы (АЗЩЖ), во многом определяющие состояние здоровья и интеллектуальный статус общества [1]. К классическим АЗЩЖ относятся диффузный токсический зоб (ДТЗ) и аутоиммунный тиреоидит (АИТ) [2]. Аутоиммунологические нарушения наблюдаются и при других заболеваниях щитовидной железы: подостром тиреоидите, нетоксическом узловом зобе и папиллярном раке, однако в этих случаях их появление носит вторичный характер [3]. К аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы относят также аутоиммунный гипертиреоз; тиреоидит Хашимото; лимфоцитарный тиреоидит детского и юношеского возраста; послеродовой "немой" тиреоидит; бессимптомный, или "минимальный" аутоиммунный тиреоидит [4]. Ими болеют около 5-6 % мирового населения [5]. Вследствие широкой распространенности данных заболеваний их своевременная диагностика признана одним из приоритетных направлений деятельности Всемирной организации здравоохранения [6]. В настоящее время сравнительно со серединой прошлого века АЗЩЖ выявляются гораздо чаще, что может являться следствием как совершенствования диагностических методов, так и отражать реальный прирост заболеваемости в силу увеличения потребления йода, воздействия неблагоприятных экологических, инфекционных, ионизирующих и стрессовых факторов, вредных привычек, а также отдельных физиологических состояний, например, беременности [7].

Особенности патогенеза АЗЩЖ объясняются тесным взаимодействием иммунной и эндокринной систем организма [8]. Многими

исследованиями подтверждается определённая роль генов главного комплекса гистосовместимости II класса (HLA) в патогенезе аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, а именно: с его помощью регулируется уровень выработки некоторых гормонов, интенсивность и направленность иммунного ответа, механизмы межклеточного взаимодействия, активность некоторых белков, вырабатываемых иммунокомпетентными клетками (комплемент) [9]. В настоящее время принято считать, что АЗЩЖ возникает в результате неблагоприятного воздействия факторов внешней и внутренней среды на фоне генетической предрасположенности (наличие ассоциативной связи между заболеванием и HLA-A2, B8, DR3, A19, B40 и гаплотипов A2/B15, A9/B16, A9/B27) [10]. Имеются данные о том, что антигены гистосовместимости ответственны не только за предрасположенность к болезни, но и за сроки и формы её проявления, характер течения и исход патологического процесса, так как отдельные молекулы HLA имеют структурное сходство с гормонами щитовидной железы и могут конкурировать с ними на рецепторном уровне [11]. Гормоны имеют значительно более высокую степень сродства именно к специфическим рецепторам, а не к аллелям HLA, что способствует патофизиологическому взаимодействию гормонов с главным комплексом гистосовместимости и запуску эндокринных нарушений [12]. HLA-антигенами определяется особенность протекания иммунологических реакций в организме человека, и, как следствие, предрасположенность к возникновению аутоиммунных нарушений, а генетически контролируемые нарушения иммунного ответа определяют интенсивность аутоиммунных процессов, что в значительной степени обусловлено иммуногенетически контролируемой гетерогенностью клеточного и гуморального ответа [13].

Одним из основополагающих механизмов развития АЗЩЖ считается генетический дефект системы иммунологического надзора (Т-лимфоцитов-супрессоров), запускающий реакцию «антиген-антитело», которая оказывает цитотоксический эффект: происходит выработка аутоантител к тиреопероксидазе (ТПО) и тиреоглобулину, нарушающих синтез гормонов и разрушающих тиреоидные фолликулы [14]. С другой стороны, в результате потери иммунологического контроля за выработкой запрещенных клонов Т-лимфоцитов синтезируются тиреоидстимулирующие антитела, относящиеся к классу IgG, которые, воздействуя на рецепторы, вызывают увеличение синтеза тиреоидных гормонов [15]. При АЗЩЖ антителам к ТПО отводится ведущая патогенетическая роль [16].

Для диагностики АЗЩЖ существуют клинические рекомендации проводить одновременное определение антител к тиреоглобулину и ТПО, наличие которых в крови указывает на аутоиммунную патологию [17]. Пункционная биопсия щитовидной железы применима для верификации

диагноза и дифференциальной диагностики с другими заболеваниями [18]. Морфологическими признаками аутоиммунного процесса является очаговая инфильтрация лимфоцитами, плазматическими клетками и макрофагами стромы органа [19].

Несмотря на высокий уровень достоверности применяемых для диагностики АЗЩЖ гормональных исследований, позволяющих точно определять концентрацию тиреоидных гормонов в сыворотке крови, высокая стоимость тестов делает их неприемлемым для решения этих задач [20]. Указанными обстоятельствами объясняется мировой интерес к разработке методов неинвазивной экспресс-диагностики аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, позволяющих с минимальными затратами проводить скрининговые обследования широких слоев населения [21].

Таким методом может явиться монохромный анализатор наночастиц (МАН), который является усовершенствованной модификацией метода лазерно-корреляционной спектроскопии (ЛКС) [22], что обуславливает их широкое применение в приборах различных фирм для медицинских и биологических исследований [23]. По сравнению с другими методами медико-биологических исследований, метод МАН обладает рядом существенных преимуществ: широким диапазоном исследуемых фракций, возможностью одновременного анализа частиц разных гидродинамических диаметров (структурно-функциональный анализ молекулярных ингредиентов биологических жидкостей), учётом характера межмолекулярных взаимодействий отдельных ингредиентов, достаточностью минимального количества исследуемого биоматериала, простой процедурой подготовки образцов к анализу, высокой скоростью измерений изучаемого образца и получения качественной и количественной информации [24].

Лазерная спектроскопия, в целом, и МАН, в частности, основаны на методологии динамического светорассеяния (ДС). Для измерения таких спектров применяются методы оптического смешения на основе гетеродинамирования и исследования самобиений частот рассеянного света [25].

Метод гетеродинамирования заключается в смешении опорного лазерного излучения и излучения, рассеянного на исследуемом образце, на чувствительном элементе фотоприемника [26]. В этом случае фототок пропорционален квадрату суммы поля опорного излучения и поля рассеянного излучения [27]. Сущность метода самобиений состоит в том, что свет, рассеянный исследуемым участком образца, направляется на фотоприемник, на котором и возникают биения между различными частотными компонентами спектра падающего света [28]. При этом ток фотоприемника оказывается промодулированным по амплитуде частотами биений флуктуаций концентраций частиц под воздействием света,

рассеянного на исследуемом образце от нуля до ширины спектра рассеяния [29]. Релаксация микроскопических флуктуаций концентрации частиц к равновесному состоянию описывается уравнением диффузии:

$$\frac{\partial N_p}{\partial t}(r, t) = -D \cdot \Delta N_p(r, t) \quad (1.1)$$

где N_p – концентрация частиц;

Δ – оператор Лапласа;

D – коэффициент диффузии, который является ключевым параметром для определения размеров исследуемых частиц.

Решением уравнения диффузии в одномерном случае является экспоненциальная функция с показателем степени, содержащим коэффициент диффузии частиц D . В случае рассеяния света на флуктуациях концентрации монодисперсных частиц, решением является корреляционная функция поля $g^{(1)}(\tau)$:

$$g^{(1)}(\tau) = \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right), \quad (1.2)$$

где τ – время релаксации флуктуаций концентрации частиц, которое обратно пропорционально характерной ширине Γ спектра мощности света.

Спектр мощности рассеянного света в случае, когда частицы в растворе одного размера, представляет собой Лоренциан, максимум которого, расположен на частоте возбуждающего света. Ширина Лоренциана на полувысоте равна:

$$\Gamma = 2\pi(\Delta f)_{1/2} = Dq^2, \quad (1.3)$$

где D – коэффициент диффузии частиц;

q – волновой вектор рассеяния света.

Метод ДС позволяет определять размеры частиц в моно- и полидисперсных растворах. При исследовании полидисперсных растворов, каковыми являются практически все биологические жидкости, крайне важно, кроме определения размеров белков, агрегатов и везикулярных частиц не нарушать их целостность и концентрацию и, для этого, необходимо проводить измерения в их естественной среде.

Обработка рассеянного света базируется на следующем алгоритме.

Спектр мощности рассеянного света, падающего на фотоприемник, представляет собой Лоренциан, и в случае непрерывных распределений частиц по размерам имеет следующий вид:

$$S(\omega) = \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{A(\Gamma) \Gamma d\Gamma}{(\omega)^2 + (\Gamma)^2}, \quad (1.4)$$

где $A(\Gamma)$ – функция распределения интенсивности рассеяния частиц по характерным для них диффузионным уширениям.

Наибольший интерес представляет вариационный метод, так как именно он используется в работе для обработки результатов [30].

Биологические жидкости находятся в тонком равновесии, определяемом ионной силой раствора, значением pH и рядом других факторов [31]. Это обстоятельство исключает возможность изучения распределения размеров белков, липопротеинов и агломератов объектов в биологических жидкостях всеми классическими методами (в том числе методами проточной цитометрии), так как эти методы требуют препарирования образцов, приводящего к изменению условий существования, входящих в них агломератов [32]. Этого недостатка лишен метод МАН, который может применяться к исходному образцу нативной биологической жидкости. Метод МАН способен также обнаруживать незначительные изменения исследуемого объекта при сравнении спектров света, рассеянного образцом до и после изменения условий. Информация об исследуемом объекте методом МАН максимально достоверна т.к. в процессе измерений состояние образца не меняется под действием внешних факторов (лазерного излучения, температуры, химических реагентов и т.д.).

При патологических процессах, происходящих в организме человека, в крови увеличивается количество циркулирующих наноконплексов, в первую очередь, внеклеточных везикул, а их вид и состав различны в зависимости от вида патологии [33]. Впоследствии эти везикулы поступают во все органы и ткани организма. За работы по изучению везикулярного обмена информацией в организме в 2013 году была присуждена Нобелевская премия: «Нобелевская премия по физиологии и медицине (2013): везикулярный транспорт» [34].

Для проведения исследований необходимо получить раствор слюны. Это требование связано с тем, что исследование неразбавленных образцов слюны не отвечает важному теоретическому аспекту метода МАН, а именно принципу «однократного рассеяния света». Выбор концентрации раствора слюны был основан на влиянии на результат измерений нескольких факторов, а именно: высокая концентрация частиц малых размеров сказывается на детектируемых размерах, связанных с взаимодействием между молекулами белка; малая концентрация крупных частиц в объеме рассеяния влияет на низкочастотную область спектра мощности и, следовательно, дополнительного пика в распределении мощности по размерам; при большой концентрации крупных частиц измерениям может

мешать двукратное и многократное рассеяние; при низкой концентрации частиц в растворе уровень полезного сигнала незначительно превышает уровень шумов [35].

Для устранения возможных погрешностей при измерениях был проведен ряд тестирований НБЖ с целью определения оптимальной концентрации раствора слюны для исследований. Были получены следующие результаты: при концентрациях раствора от 1 % до 10 % в Фурье-спектрах мощности рассеянного света наблюдаются шумы, по порядку величины сопоставимые с уровнем полезного сигнала; с увеличением концентрации раствора с 1 % до 20 % мощность рассеянного света линейно возрастает; при концентрации свыше 20 % мощность рассеянного света выходит на постоянный уровень. Такая зависимость может быть связана с процессом многократного рассеяния света исследуемым объектом. Исходя из полученных данных выбран оптимальный диапазон концентраций от 10 % до 20 %.

Специфика исследования биологических жидкостей человека

В медицинской диагностике для установления заболевания и контроля за его течением исследуют различные биологические жидкости организма: кровь, слюну, ликвор, мочу. Все эти жидкости имеют сложный белковый состав. Наибольший интерес имеет исследование слюны в виде ротоглоточных смывов по причине неинвазивности забора биоматериала у пациента.

Пациенту предлагают 30 мл физиологического раствора, в разовом стакане и просят тщательно (в течение 0,5-1 мин.) прополоскать полость рта и глотки и сплюнуть жидкость обратно в стакан. Из полученной взвеси микропипеткой объемом 1000 мкл отбирают 1 мл в стерильную одноразовую пробирку, закупоривают и центрифугируют при 2500 об/мин в течение 5 мин. 0,8 мл надосадочной жидкости осторожно (чтобы не задеть осадок) переносят в кювету спектроскопа для исследования. Суть предлагаемого метода заключается в анализе рассеянного света, получаемого путем просвечивания лазером биологической жидкости человека. Лазерный луч фокусируется на образце. Белки, находящиеся в жидкости, рассеивают свет, который фиксируется детектором. По характеру изменения интенсивности рассеянного света во времени можно определить, какого размера наночастицы находятся в жидкости. Размеры детектируемых молекул зависят от наличия в организме исследуемого тех или иных заболеваний. Учитывая успешность применения метода ЛКС [36], в последние годы появилась возможность усовершенствования приборной базы и программного обеспечения, что легло в основу монохромного анализатора наночастиц (МАН).

Цель настоящей работы – изучить возможности монохромного анализа наночастиц слюны для дифференциальной диагностики аутоиммунных и не аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Поставленная цель решается выполнением ряда задач: разработка диагностического алгоритма монохромного анализа наночастиц для определения выраженности и патофизиологической направленности гомеостатических сдвигов у больных с верифицированным диагнозом АЗЩЗ по образцам ротоглоточных смывов (слюны), а также расчёт показателей диагностической специфичности и чувствительности теста.

Материалы и методы

Состав установки МАН: спектрометр лазерный с длиной волны 633 нм; персональный компьютер с эксклюзивным программным обеспечением для приёма сигнала с аналого-цифрового преобразователя и последующей обработки результатов исследования; лабораторная посуда для подготовки образцов к исследованию [37].

Спектрометр МАН состоит из следующих узлов: оптический блок; кювета для исследования биологической жидкости; гелий-неоновый лазер (длина волны – 633 нм); фотоприёмник; аналого-цифровой преобразователь (АЦП); блок питания.

Оптический блок спектрометра состоит из оптических элементов, фокусирующих лазерный на кювете с исследуемым образцом биологической жидкости и собирающих рассеянный свет от кюветы с находящейся в ней исследуемой НБЖ на фотоприёмное устройство [38]. Оптический блок спектрометра выполняет фиксацию положения лазера, фотоприёмного устройства и элементов формирующей оптики. Лазерный модуль состоит из гелий-неонового лазера и блока его питания. Фотоприёмное устройство (ФПУ) предназначено для регистрации рассеянного света от частиц исследуемого образца, преобразования его в электрический сигнал и усиления его для подачи на АЦП. Фотоприёмник обеспечивает высокую чувствительность преобразования падающего света лазера в электрический ток. АЦП представляет собой 14-разрядный преобразователь входного напряжения в диапазоне от 0 до 3 вольт в полосе частот от 0 до 10 МГц. Подача оцифрованного сигнала на компьютер осуществляется через USB-порт. Блок питания спектрометра предназначен для получения стабильного напряжения, необходимого для питания электронных устройств прибора из напряжения 220 В с частотой 50 Гц.

Принципиальная оптическая схема спектрометра МАН приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок-схема монохроматического анализатора наночастиц (1 – лазер; 2 – кювета; 3, 4 – фотоприемные устройства; 5 – поворотный блок; 6, 7 – поляризаторы; 8 – электронный блок)

Исходя из того, что объектом исследований являются жидкости, в т.ч. биологические, которые содержат в своём составе наночастицы белков, длина волны излучения устанавливалась исходя из спектров поглощения белков, воды, и крайних размеров белковых комплексов слюны порядка от 1 нм до 1000 нм. Выбор длины волны лазерного излучения в окне прозрачности спектра поглощения воды позволяет избежать потери мощности излучения за счет поглощения и, соответственно, возбуждения молекул воды. В связи с вышесказанным для исследования водных растворов слюны оптимальным является длина волны лазерного излучения 633 нм.

Метод МАН, используемый в настоящих исследованиях, суть которого заключается в модуляции лазерного излучения частотой броуновского колебания исследуемых частиц, подразумевает, что влияние фотонов света лазерного излучения не должно вносить значимых изменений в исследуемую систему. Таким образом, к рабочим узлам аппаратуры, одним из которых является лазерный модуль, предъявляются высокие требования.

Прибор МАН предназначен для исследования органических и неорганических наночастиц в жидкостях, в том числе биологических. По своим параметрам МАН не уступает зарубежным ЛК-спектрометрам (быстродействие составляет 1-5-10 минут в зависимости от количества накоплений), что может влиять на погрешность измерений, объем

исследуемой жидкости от 0.5 мл до 5 мл, диапазон измеряемых размеров частиц от 1 нм до 10 мкм. Таким образом, результаты измерений показывают, что МАН позволяет получать достоверные результаты, а также исследовать полидисперсные растворы биологических жидкостей, такие как слюна и плазма крови. Применяемый способ позволяет оценить состояние организма путем прямого измерения распределения по размерам наноструктур в слюне человека по результатам МАН-исследования.

При исследовании параметров частиц методом МАН важно минимизировать влияние факторов на исследуемую среду, в том числе и нелинейные эффекты. Это связано с тем, что информация о размерах и процентном соотношении частиц в образце слюны связана с мощностью рассеянного ими света. Растворы наночастиц в слюне обычно малоцентрированы и могут проявлять нелинейные свойства при взаимодействии с низкоинтенсивным лазерным излучением. В зависимости от свойств слюны и содержащихся в ней наночастиц, различных по форме и размерам нелинейность интенсивности выходного излучения в зависимости от входной интенсивности носит различный характер. Для автоматизации обработки выходных данных спектрометра МАН был использован аналого-цифровой преобразователь АЦП E20-10, поставляемый фирмой LCard в комплекте с АЦП. Это позволило записывать сигнал с МАН в цифровом формате на жёсткий диск персонального компьютера. Для визуализации результатов исследования образцов применялась программа-классификатор, которая позволяла в автоматическом режиме анализировать спектры, выдавая информацию о гидродинамических размерах наночастиц и их вкладе в светорассеяние. Алгоритм работы программы-классификатора основан на т.н. методе «теория групп», когда индивидуальные спектры дифференцируются между собой в 32-мерном пространстве [39]. Для каждой из двух сравниваемых групп проводились границы зон, которые соответствовали дисперсиям распределений "две сигмы". Масштабы по осям отображались в логарифмическом масштабе. Результаты измерения образцов слюны методом МАН представляются в виде гистограмм, описывающих вид функции распределения частиц слюны по размерам (диаметру) и вкладу в светорассеяние, при этом высота пиков пропорциональна относительному вкладу частиц данного диаметра в суммарный спектр лазерного излучения в заданном частотном диапазоне. Весь диапазон спектра от 1 до 10000 нм условно разделялся на пять фракций (поддиапазонов) соответственно размерам детектируемых наночастиц: 1 – 10 нм; 11 – 30 нм; 31 – 70 нм; 71 – 150 нм; > 151 нм. Статанализ данных проводился с вычислением показателя «среднее арифметическое» и его стандартной ошибки, а в случае попарного сравнения результатов исследования, полученных от двух и более групп, – метод «попарного множественного сравнения» [40].

Для оценки достоверности показаний МАН проводились измерения опытных образцов, которые состояли из сферических наночастиц латекса диаметром 100 нм и в виде суспензии находились в водном растворе. Их размеры, полученные после обработки данных в программе-классификаторе составляли 96-102 нм. По серии проведенных измерений относительная погрешность составила не более 4%. Результаты замеров частиц латекса с диаметром 100 нм в водной суспензии показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты замеров сферических наночастиц латекса диаметром 100 нм

№ измерения	Первая серия измерений	Вторая серия измерений
	Средние размеры наночастиц латекса, нм	
1	102	101
2	98	100
3	96	98

Важным фактором в измерениях, проводимых методом МАН, является время экспозиции. Измерения проводились несколько раз подряд (время одного измерения составляет 10 минут), пробирка с раствором не извлекалась из кюветы и воздействие на образец лазерного излучения было постоянным.

Забор слюны у пациентов проводился строго натошак, перед взятием биоматериала проводилось предварительное полоскание полости рта в течение 10-15 секунд 25-40 мл изотонического раствора натрия хлорида. Хранение образцов осуществлялось при комнатной температуре – в течение 6 ч., при температуре от 2 °С до 8 °С – в течение 3 суток, при температуре минус 20 °С – в течение полугода, при температуре минус 70 °С – длительно.

Определение размеров наночастиц слюны проводилось следующим образом: раствор слюны в виде ротоглоточного смыва (РГС) после 10-минутного центрифугирования при 2500 об/мин микропипеткой отбирался и помещался в кювету МАН, проводилось три измерения подряд в течение 10 минут каждое, раствор постоянно находился под воздействием лазерного излучения, при комнатной температуре.

Исследования слюны в виде РГС методом МАН проводилось в «Центре европейской и восточной медицины» с 2019 по 2021 год, и были обследованы 43 пациента с верифицированными диагнозами АЗЦЗ, а именно: диффузным токсическим зобом – 14 наблюдений, аутоиммунным тиреоидитом – 17 наблюдений, тиреоидитом Хашимото – 5 наблюдений, лимфоцитарным тиреоидитом – 4 наблюдения, бессимптомным аутоиммунным тиреоидитом – 3 наблюдения. Большинство обследованных

(более 80 %) пациентов были в возрасте от 18 до 57 лет. Более половины из них составили женщины. Заключение о состоянии здоровья давалось на основании результатов комплексного медицинского обследования больных в медицинских учреждениях по месту жительства. Обследование пациентов с АЗЩЗ проводили в соответствии со стандартом ведения стационарного больного, начиная с жалоб и сбора анамнеза. Всем больным выполняли традиционные лабораторные исследования (общий и биохимический анализ крови), иммунологическое и ряд гормональных исследований крови (тиреотропный гормон, трийодтиронин свободный, тироксин свободный, антитела к тиреопероксидазе). Морфологическое состояние щитовидной железы оценивалось по результатам ультразвукового исследования и пункционной биопсии (по показаниям с целью дифференциальной диагностики). По преобладающей симптоматике основного патологического процесса исследуемые были разделены на три группы: основную (больные с верифицированными случаями АЗЩЗ) – 43 случая, группу сравнения (больные с не аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы: диффузный и узловой эутиреоидный зоб, тиреопатии инфекционного генеза) – 29 наблюдений, и контрольную группу (практически здоровые пациенты) – 30 случаев. Всем пациентам проводилась лазерная спектроскопия слюны. Осмотр пациентов "узкими" специалистами (эндокринолог, онколог, иммунолог, хирург и др.) проводился по показаниям.

Формирование обследуемых групп проводилось по правилам проведения клинических испытаний, у всех пациентов было взято «информированное согласие» на участие в исследованиях. Научно-исследовательская работа проводилась в соответствии с Хельсинкской декларацией (2013 г.), и была предварительно одобрена «Комитетом по этике».

Статистическая обработка полученных результатов исследования проводилась с использованием программного обеспечения Statistica 10.0, а также корреляционно-регрессионным анализом. Изучалась зависимость между относительным вкладом в светорассеивание монохроматического лазерного излучения на наночастицах слюны и их диаметров.

Требования к забору слюны сводились к следующему: после ополаскивания водой ротовой полости слюна собиралась в пластиковую пробирку или «контейнер для забора биоматериала» натошак не ранее 4-х часов с момента последнего приёма пищи и/или медикаментов, к ней добавлялось 5 мл. физиологического раствора хлорида натрия (в таком виде РГС может храниться до исследования неограниченное время при температуре -20-30 градусов Цельсия в морозильной камере холодильника). Затем образец РГС помещался в центрифужную пробирку и проводилось центрифугирование при 2500 об/мин, после которого надосадочная жидкость

помещалась в кювету лазерного спектроскопа для проведения самого исследования.

Проведенный на предварительном этапе работы анализ зависимости спектров слюны от возраста, пола, сезона и этнической принадлежности показал, что влияние вышеперечисленных факторов на спектроскопические характеристики ничтожно малы и ими можно пренебречь.

Результаты.

Исследование было подразделено на несколько этапов, первым из которых являлось определение характерных особенностей спектра РГС практически здоровых людей. На рисунке 2 представлен наиболее типичный спектр РГС практически здоровых людей.

Рисунок 2 – Наиболее типичный спектр РГС практически здоровых людей

Основными особенностями, характеризующими РГС-спектры практически здоровых людей, являлись мономодальность распределения частиц слюны по размеру: максимальный вклад (100 %) в светорассеяние на наночастицах среднего гидродинамического диаметра 178 нм и отсутствие наночастиц в спектральных поддиапазонах 0-178 нм и 179-5000 нм, что позволяет использовать данные усреднённые значения в качестве референтных показателей при дальнейших расчетах.

Второй этап исследований проводился с целью определения сдвигов в субфракциях наночастиц пациентов с наиболее распространёнными не аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы. На рисунке 3 представлен наиболее типичный спектр РГС пациентов с подострым тиреодитом.

Рисунке 3 – Наиболее типичный спектр РГС пациентов с подострым тиреоидитом

РГС-спектры лиц с подострыми тиреоидитами характеризовались двумя пиками (модами) распределения частиц слюны по размеру, с наибольшим вкладом (59,63 %) в светорассеяние на наночастицах среднего спектрального диапазона со средним гидродинамическим диаметром 27,95 нм при 40,37 %-ном вкладе в светорассеяние на мелких частицах со средним размером 22,16 нм.

На рисунке 4 показан наиболее типичный спектр слюны больных с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ).

Рисунок 4 – Наиболее типичный спектр РГС больных с АИТ

РГС-спектры лиц с диагнозом диффузного токсического зоба (ДТЗ) характеризовались четырьмя пиками (модами) распределения частиц слюны по размеру, с наибольшим вкладом (69,02 %) в светорассеяние на наночастицах среднего спектрального диапазона со средним гидродинамическим диаметром 20,63 нм и крупного спектрального диапазона со средним гидродинамическим диаметром 1064,89 нм при 22,07 %-ном вкладе в светорассеяние. Вклад мелких частиц со средним размером 5,0 нм составлял 7,19 %, сверхкрупных агломератов частиц размером свыше 10000 нм – 1,72 % (рис. 5).

Рисунок 5 – Наиболее типичный спектр РГС больных с ДТЗ

Наиболее типичная гистограмма распределения наночастиц по размеру и вкладу в светорассеяние у больных с аутоиммунным тиреоидитом Хашимото (АТХ) характеризовалась четырёхмодальным распределением наночастиц слюны по размеру и вкладу в светорассеяние с преимущественным рассеянием света на частицах среднего диаметра 40,21 нм при вкладе в светорассеяние 36,44 % и мелкого диаметра 12,21 нм с 35,09%-ным вкладом в рассеяние света, вклад крупных (790,57 нм) и очень крупных (51173,45 нм) частиц составлял 24,84 % и 3,63 % соответственно (рис. 6).

Рисунок 6 – Наиболее типичный спектр РГС больных с АТХ

РГС-спектры лиц с диагнозом аутоиммунный лимфоцитарный тиреоидит (АЛТ) характеризовались четырьмя пиками (модами) распределения частиц слюны по размеру, с наибольшим вкладом (42,58 %) в светорассеяние на наночастицах мелкого спектрального диапазона со средним гидродинамическим диаметром 7,30 нм и среднего спектрального диапазона со средним гидродинамическим диаметром 54,16 нм при 32,65 % -ном вкладе в светорассеяние. Вклад крупных частиц в рассеяние света составлял 18,30 % на частицах со средним размером 545926,41 нм и 6,48 % на частицах размером 1064,89 нм (рис. 7).

Рисунок 7 – Наиболее типичный спектр РГС больных с АЛТ

Наиболее типичная гистограмма распределения наночастиц по размеру и вкладу в светорассеяние у больных с аутоиммунным бессимптомным тиреоидитом (АБТ) характеризовалась четырёхмодальным распределением наночастиц слюны по размеру и вкладу в светорассеяние с преимущественным рассеянием света на частицах малого (15,07 нм) и среднего диаметра (40,21 нм) при вкладе в светорассеяние 50,73 % и 41,40 % соответственно, вклад крупных (1064,89 нм) и очень крупных (51173,45 нм) частиц составлял 7,46 % и 0,41 % соответственно (рис. 8).

Рисунок 8 – Наиболее типичный спектр РГС больных с АБТ

Из графической информации, представленной на рисунках 2-8, следует, что в отличие от спектров РГС практически здоровых людей и больных с не аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, спектральные характеристики РГС пациентов с АЗЩЖ характеризуются многомодальной гистограммой, свидетельствующей о повышенном вкладе в рассеяние света на наночастицах среднего, мелкого и крупного диапазонов спектра. В дополнение к этому спектры слюны больных с АЗЩЖ статистически достоверно ($p < 0,001$) дифференцируются от таковых у больных не аутоиммунными тиреоидитами наличием агломератов крупных частиц и значительно более высоким светорассеянием на мелких и средних наночастицах (табл. 2).

Таблица 2 – Степени дифференцированности спектров РГС пациентов с АЗЩЖ и не аутоиммунными тиреоидитами, а также практически здоровыми людьми, %

Нозология	Практическое здоровье	Не аутоиммунный тиреоидит	Аутоиммунные заболевания щитовидной железы
Практическое здоровье	-	87	93
Не аутоиммунный тиреоидит	87	-	83
Аутоиммунные заболевания щитовидной железы	93	83	-

Как показано в таблице 2, спектры РГС больных с не аутоиммунным тиреоидитом и аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы статистически достоверно ($p < 0,001$) дифференцируются между собой и от РГС-спектров практически здоровых людей.

Ранее проведённая оценка диагностической информативности метода МАН использовалась для расчёта у здоровых лиц – для установления показателя диагностической специфичности, у больных – для установления показателя диагностической чувствительности; во всех группах обследуемых – для расчёта показателя диагностической эффективности теста.

Диагностическая чувствительность (1) представляла собой процентное выражение частоты истинно положительных результатов исследования субфракционного состава слюны у больных с АЗЩЖ:

$$\text{Диагностическая чувствительность} = \left(\frac{\text{ИП}}{\text{ИП} + \text{ЛО}} \right) \times 100\%, \quad (1)$$

где ИП – истинно положительные результаты;
ЛО – ложноотрицательные результаты.

Диагностическая специфичность (2) теста оценивалась как процентное выражение частоты истинно отрицательных результатов у здоровых лиц:

$$\text{Диагностическая специфичность} = \left(\frac{\text{ИО}}{\text{ИО} + \text{ЛП}} \right) \times 100\%, \quad (2)$$

где ЛП – ложноположительные результаты;
ИО – истинно отрицательные результаты.

Диагностическая эффективность (3) метода определялась процентным отношением истинных, т.е. соответствующих состоянию обследуемых пациентов результатов теста к общему числу полученных результатов:

$$\text{Диагностическая эффективность} = \left(\frac{\text{ИО} + \text{ИП}}{\text{ИП} + \text{ИО} + \text{ЛП} + \text{ЛО}} \right) \times 100\%. \quad (3)$$

Показатель предсказательной ценности положительного результата (4) рассчитывался по формуле:

$$\begin{aligned} \text{Предсказательная ценность положительного результата} \\ = (\text{ИП}/(\text{ИП} + \text{ЛП})) \times 100\% \quad (4) \end{aligned}$$

и применялся для оценки вероятности наличия заболевания у обследуемого с положительным результатом теста.

Показатель предсказательной ценности отрицательного результата (5) рассчитывался по формуле:

$$\begin{aligned} \text{Предсказательная ценность отрицательного результата} \\ = (\text{ИО}/(\text{ИО} + \text{ЛО})) \times 100\% \quad (5) \end{aligned}$$

и применялся для оценки вероятности отсутствия заболевания у обследуемого с отрицательным результатом тестирования.

Показатель диагностической специфичности метода МАН, вычисленный по группе практически здоровых лиц, составил 95 %, диагностическая чувствительность метода в отношении АЗЩЖ составила 93 %, показатель диагностической эффективности составлял 87 %, предсказательная ценность положительного результата – 91 %, предсказательная ценность отрицательного результата – 83 %.

В наше исследование было включено лишь 43 пациента с АЗЩЖ и поэтому представленные результаты могут иметь ориентировочный характер. Для более точной оценки чувствительности теста требуется исследование слюны большего числа пациентов. Тем не менее представленные результаты научного исследования демонстрируют перспективность дальнейшей работы в этом направлении по оптимизации метода МАН для задач по неинвазивной дифференциальной диагностике аутоиммунных и не аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. В частности, планируется работа по уточнению биохимической природы средних частиц (предположительно экзосом) и разработке диагностического алгоритма, основанного на новейших разработках в области искусственного интеллекта. Решение этих вопросов позволит внести усовершенствования в разработанный метод ранней и дифференциальной диагностики АЗЩЖ, способный успешно конкурировать с другими диагностическими тест-системами.

Общеизвестно, что на доклинической стадии и при латентном течении болезни пациенты с АЗЩЖ могут не предъявлять патогномичных жалоб, и лишь при манифестации патологического процесса у больных

может возникать характерная клиническая симптоматика, заставляющая его обратиться к врачу. Но, как свидетельствуют статистические данные, такое обращение является запоздалым в связи с уже имеющимися осложнениями на органы-мишени, что не даёт возможности ни пациенту, ни врачу надеяться на радикальность лечения. Именно поэтому актуальным является применение МАН для ранней неинвазивной диагностики АЗЩЖ, когда в связи со своевременно выставленным диагнозом лечебные мероприятия будут являться максимально эффективными.

Обсуждение.

Таким образом, слюна, как и кровь, содержит множество наночастиц, включая молекулы белка и нуклеиновых кислот, что отражает патофизиологический статус пациента (его гомеостаз) на момент исследования; однако, в отличие от других биологических жидкостей, дифференциальная диагностика аутоиммунных и не аутоиммунных заболеваний щитовидной железы по слюне предлагает простой, недорогой, безопасный и неинвазивный подход для выявления местных и органных патологических процессов, и обладает высоким потенциалом как один из элементов развития современных высокоточных методов лабораторной диагностики. МАН позволяет выявить и оценить изменения в системе гомеостаза неинвазивным способом – по слюне, обеспечивая при этом высокую точность и экспрессность исследований. Исследования выполняются с минимальным объемом РГС, подготовка которого обеспечивает сохранение уникальной нативной структуры ее частиц, с быстрой регистрацией математически обработанных результатов.

Как было показано, в ходе проведения многоэтапных спектрометрических исследований РГС у больных АЗЩЖ в образцах слюны обнаруживалось статистически достоверное увеличение вклада в светорассеяние мелких, средних и крупных наночастиц, что наиболее вероятно связано с имеющими место в организме больного процессами иммунореактивности, т.е. фиксируемой способностью иммунной системы отвечать на действие антигена специфическими по отношению к нему клеточными и гуморальными реакциями – выработкой антител и образованием наночастиц, образующихся в организме при сопутствующих основному диагнозу синдромальных сдвигах в системе гомеостаза. В более чем в 90 % случаев исследований программой-классификатором МАН у больных с НЯК регистрировались патофизиологические нарушения, а именно: аутоиммунного, интоксикационного, катаболического, что, наиболее вероятно, было обусловлено сочетанной вовлечённостью других органов и систем в патологический процесс.

Выводы.

Таким образом, значение слюны как биоматериала для трудно переоценить, что делает необходимым рассматривать МАН в качестве альтернативного существующим методам неинвазивной дифференциальной диагностики аутоиммунных и не аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Как было показано, метод МАН позволяет статистически достоверно дифференцировать АЗЩЖ и не аутоиммунные тиреоидиты.

Учитывая большое количество людей, генетически предрасположенных к АЩЖ, во всём мире возрастает обеспокоенность его настоящими и долгосрочными последствиями, что послужило поводом к изучению актуальной проблемы современного человечества – борьбе с возрастающей заболеваемостью АЗЩЖ и разработке более совершенных и объективных методов их дифференциальной диагностики. В представленной работе представлена информация об аппаратно-диагностическом комплексе МАН, разработанном для проведения количественного анализа молекулярного состава биологических жидкостей, в частности, по ротоглоточным смывам.

Отличительными особенностями разработанной схемы являются: оригинальная система регистрации данных на фотоприёмнике с использованием детекции рассеянного света через систему призматических поляризаторов и фотоэлектронного умножителя, а также аналого-цифровой платы для оцифровки данных. Обработка данных, а именно вычисление автокорреляционной функции и дальнейший её анализ, производится на компьютере, что позволяет сделать схему МАН мобильной и доступной. Разработанная программа обработки данных (классификатор), вместе с подобранными параметрами схемы регистрации сигналов рассеяния позволяет добиться точности определения размеров наночастиц в полидисперсных растворах до 0.1-0,5 нм. Модельные эксперименты, проведенные на латексных наносферах, подтвердили точность разработанного прибора. По сравнению с прочими методами медицинских и биологических исследований, аппаратно-диагностический комплекс МАН обладает рядом неоспоримых преимуществ, а именно: имеет широкий диапазон исследуемых фракций, позволяет проводить одновременный анализ субфракций размером от мономерных наночастиц до высокополимерных иммунных комплексов, требует минимальное количество исследуемого материала, забор которого прост и неинвазивен, а также не требует сложных процедур подготовки образцов к исследованию, обладает высокой скоростью измерений, достаточными показателями чувствительности и специфичности для проведения дифференциальной диагностики между заболеваниями щитовидной железы аутоиммунного и не аутоиммунного характера.

В работе был описан алгоритм исследования нативной биологической жидкости (слюны), представлены принципиальная схема и

принцип работы монохромного анализатора наночастиц, разработаны правила забора биоматериала и подготовки образцов слюны к исследованию, дано подробное описание процессу формирования групп пациентов и этапов исследования. Установлено, что спектр практически здоровых людей имеет бимодальное распределение наночастиц по размеру с преимущественным (более 75 %) вкладом в светорассеяние на частицах среднего поддиапазона спектра. Спектральные характеристики РГС больных с АЗЩЖ статистически достоверно ($p < 0,001$) дифференцируются от спектров слюны практически здоровых лиц и пациентов с заболеваниями щитовидной железы общесоматической природы высокими показателями вклада в светорассеяние на частицах малого, среднего и крупного гидродинамического диаметра.

Неоспоримыми преимуществами МАН для целей неинвазивной диффдиагностики АЗЩЖ являются:

- объективность получаемых результатов тестирования;
- возможность достоверного определения аутоиммунных и не аутоиммунных заболеваний щитовидной железы;
- неинвазивность забора биоматериала, что практически исключает вероятность заражения медперсонала заболеваниями, передающимися через кровь;
- быстрое получение результатов тестирования;
- низкая стоимость.

Внедрение МАН-диагностики в практическое здравоохранение позволит врачам проводить дифференциальную диагностику заболеваний щитовидной у пациентов с подозрением на аутоиммунный патогенез заболевания и оперативно определяться с методами лечения для предупреждения его осложнений, а также контролировать эффективность лечения и динамику его результатов.

Материалы данного научного исследования по практическому применению его результатов могут быть впоследствии рекомендованы медицинским организациям практического здравоохранения для включения данного метода в программу диспансеризации населения.

Список литературы

- [1] Аутоиммунные заболевания щитовидной железы: состояние проблемы. / И.И. Дедов, Е.А. Трошина, С.С. Антонова, Г.Ф. Александрова, А.В. Зилон. // Проблемы Эндокринологии. – 2002. № 48(2). 6-13 с. <https://doi.org/10.14341/probl11500>.
- [2] Ganesh B.B. Role of cytokines in the pathogenesis and suppression of thyroid autoimmunity. / B.B. Ganesh, P. Bhattacharya, A. Gopisetty, B.S.

Prabhakar. // J Interferon Cytokine Res. – 2011. № 31(10). 721-731 с. <https://doi.org/10.1089/jir.2011.0049>.

[3] Rayman M.P. Multiple nutritional factors and thyroid disease, with particular reference to autoimmune thyroid disease. / M.P. Rayman. // Proc Nutr Soc. – 2019. № 78(1). 34-44 p. <https://doi.org/10.1017/S0029665118001192>.

[4] Balázs C. The role of hereditary and environmental factors in autoimmune thyroid diseases. / C. Balázs. // Orv Hetil. – 2012. № 153(26). 1013-1022 p. <https://doi.org/10.1556/OH.2012.29370>.

[5] Topliss D.J. Clinical update in aspects of the management of autoimmune thyroid diseases. / D.J. Topliss. // Endocrinol Metab (Seoul). – 2016. № 31(4). 493-499 p. <https://doi.org/10.3803/EnM.2016.31.4.493>.

[6] The expression and function of the neonatal Fc receptor in thyrocytes of Hashimoto's thyroiditis. / Zhao C., Gao Y., Zhao L., Gaoet Y., Li Y., Zhang Y., Wang S., Zhang H., Lu G., GuoX.. // Int Immunopharmacol. – 2017. № 44. 53-60 p. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2016.12.032>.

[7] Beringer A. IL-17 in chronic inflammation: from discovery to targeting. / A. Beringer, M. Noack, P. Miossec. // Trends Mol Med. – 2016. № 22(3). 230-241 p. <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2016.01.001>.

[8] Csaba G. Thyrotropic hormone (TSH) regulation of triiodothyronine (T(3)) concentration in immune cells. / G. Csaba, E. Pallinger. // Inflamm Res. – 2009. № 58(3). 151-154 p. <https://doi.org/10.1007/s00011-008-8076-8>.

[9] Increased differentiation of Th22 cells in Hashimoto's thyroiditis. / X. Bai, J. Sun, W. Wang, Z. Shan, H. Zheng, Y. Li, Y. Zhao, M. Gong, W. Teng. // Endocr J. – 2014. № 61(12). 1181-1190 p. <https://doi.org/10.1507/endocrj.EJ14-0265>.

[10] 2013 ETA Guideline: Management of Subclinical Hypothyroidism. / S.H. Pearce, G. Brabant, L.H. Duntas, F. Monzani, R.P. Peeters, S. Razvi, J.L. Wemeau. // Eur Thyroid J. – 2013. № 2(4). 215-228 p. <https://doi.org/10.1159/000356507>.

[11] Rapoport B. Graves' hyperthyroidism is antibody-mediated but is predominantly a Th1-type cytokine disease. / B. Rapoport, S.M. McLachlan. // J Clin Endocrinol Metab. – 2014. № 99(11). 4060-4061 p. <https://doi.org/10.1210/jc.2014-3011>.

[12] Alnaqdy A. Levels of cytokines and thyroid autoantibodies in Omani patients with Graves' disease. / A. Alnaqdy, M. Al-Maskari. // Br J Biomed Sci. – 2007. № 64(4). 164-167 p. <https://doi.org/10.1080/09674845.2007.11732781>.

[13] Kristensen B., Hegedus L., Madsen H.O., Smith T.J., Nielsen C.H. Altered balance between self-reactive T helper (Th)17 cells and Th10 cells and between full-length forkhead box protein 3 (FoxP3) and FoxP3 splice variants in Hashimoto's thyroiditis. / B. Kristensen, L. Hegedus, H.O. Madsen, T.J. Smith, C.H. Nielsen. // Clin Exp Immunol. – 2015. № 180(1). 58-69 p. <https://doi.org/10.1111/cei.12557>.

[14] Beato-Vibora P.I. Avoiding misdiagnosis due to antibody interference with serum free thyroxin. / P.I. Beato-Vibora, S. Alejo-Gonzalez. // *Int J Endocrinol Metab.* – 2017. № 15(1). e37792. <https://doi.org/10.5812/ijem.37792>.

[15] Transient elevation of triiodothyronine caused by triiodothyronine autoantibody associated with acute Epstein-Barr-virus infection. / I. Shimon, C. Pariente, J. Shlomo-David, Z. Grossman, J. Sack. // *Thyroid.* – 2003. № 13(2). 211-215 p. <https://doi.org/10.1089/105072503321319530>.

[16] Pyzik A. Immune disorders in Hashimoto's thyroiditis: what do we know so far? / A. Pyzik, E. Grywalska, B. Matyjaszek-Matuszek, J. Rolinski. // *J Immunol Res.* – 2015. 979167. <https://doi.org/10.1155/2015/979167>.

[17] Hashimoto's thyroiditis: celebrating the centennial through the lens of the Johns Hopkins hospital surgical pathology records. / P. Caturegli, A. Remigis, K. Chuang, M. Dembele, A. Iwama, S. Iwamaet. // *Thyroid.* – 2013. № 23(2). 142-150 p. <https://doi.org/10.1089/thy.2012.0554>.

[18] Козлов В.А. Клетки-супрессоры – основа иммунопатогенеза аутоиммунных заболеваний. / В.А. Козлов. // *Медицинская иммунология.* – 2016. № 18(1). 7-14 p. <https://doi.org/10.15789/1563-0625-2016-1-7-14>.

[19] Significance of (sub)clinical thyroid dysfunction and thyroid autoimmunity before conception and in early pregnancy: a systematic review. / E. Boogaard, R. Vissenberg, J.A. Land, M. van Wely, J. van der Post, M. Goddijn, P.H. Bisschop. // *Hum Reprod Update.* – 2011. № 17(5). 605-619 p. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmr024>.

[20] Subclinical hypothyroidism and thyroid autoimmunity in recurrent pregnancy loss: a systematic review and meta-analysis. / A.C. Dong, J. Morgan, M. Kane, A. Stagnaro-Green, M.D. Stephenson. // *Fertil Steril.* – 2020. № 113(3). 587-600 p. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2019.11.003>.

[21] Autonomous thyroid adenoma: only an adulthood disease? / K.O. Schwab, N. Pfarr, N. Werf-Grohmann, M. Pohl, J. Räddecke, T. Musholt, J. Pohlenz. // *J Pediatr.* – 2009. № 154(6). 931-933 p. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2008.12.019>.

[22] Ломакин А.В. Изучение внутренней динамики макромолекул методом лазерной корреляционной спектроскопии. УФН 153. 360-362 (1987). <https://doi.org/10.3367/UFNr.0153.198710j.0360>.

[23] Максимова Е.А. Метод двумерной корреляционной спектроскопии для улучшения аппроксимации одномерных спектров. / Е.А. Максимова, С.Ф. Бурейко, С.Б. Левин, Л.М. Державец. // *Химическая физика.* – 2015. № 34(8). 55-57 с. <https://doi.org/10.7868/S0207401X15080130>.

[24] Liokumovich L. Signal detection algorithms for interferometric sensors with harmonic phase modulation: miscalibration of modulation parameters. / L. Liokumovich, K. Muravyov, P. Skliarov, N. Ushakov. // *Applied Optics.* – 2018. № 57. 7127-7134 p. <https://doi.org/10.1364/AO.57.007127>.

[25] Величко Е.Н. Лазерный корреляционный спектрометр для оценки размеров и динамики изменения размеров структур в биологических жидкостях. / Е.Н. Величко, Э.К. Непомнящая, А.В. Соколов, Т.Ю. Кудряшова. // Оптика и спектроскопия. – 2020. № 129(7). 950 с. <https://doi.org/10.21883/OS.2020.07.49567.63-20>.

[26] Liokumovich L.B. Method for Measuring Laser Frequency Noise. / L.B. Liokumovich, A.O. Kostromitin, N.A. Ushakov, A.V. Kudryashov. // J Appl Spectrosc. – 2020. № 86. 1106-1112 p. <https://doi.org/10.1007/s10812-020-00947-x>.

[27] Remote interferometer with polarizing beam splitting. / O.I. Kotov, L.B. Liokumovich, S.I. Markov, A.V. Medvedev, V.M. Nikolaev. // Tech. Phys. Lett. – 2000. № 26. 415-417 p. <https://doi.org/10.1134/1.1262863>.

[28] Носкин В.А. Лазерная корреляционная спектроскопия квазиупругого рассеяния. / В.А. Носкин. УФН 153 358-360 (1987). <https://doi.org/10.1070/PU1987v030n10ABEN002972>.

[29] Спектроскопия упругого рассеяния растворов капсульного белка чумного микроба. / Н.Г. Хлебцов, В.В. Никифоров, А.Г. Мельников, Т.К. Меркулова, Л.Н. Сердобинцев. // Biopolymers and cell. – 1990. № 6(2). 81-87 с. <https://doi.org/10.7124/bc.000260>.

[30] Николаев А.И. Алгоритм анализа ЛК-спектров для неинвазивной диагностики заболеваний по образцам ротоглоточного смыва. / А.И. Николаев, И.Н. Антонова, О.С. Донская, Л.Г. Владимирова. // Медицинский алфавит. – 2019. № 4(35). 23-27 с. [https://doi.org/10.33667/2078-5631-2019-4-35\(410\)-23-27](https://doi.org/10.33667/2078-5631-2019-4-35(410)-23-27).

[31] Nepomniashchaia E.K. Inverse problem of laser correlation spectroscopy for analysis of polydisperse solutions of nanoparticles. / E.K. Nepomniashchaia, E.N. Velichko, E.T. Aksenov. // Journal of Physics: Conference Series, 769 012025. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/769/1/012025>.

[32] Stetefeld J., McKenna S.A., Patel T.R. Dynamic light scattering: a practical guide and applications in biomedical sciences. / J. Stetefeld, S.A. McKenna, T.R. Patel. // Biophys. Rev. – 2016(8). 409-427 p. <https://doi.org/10.1007/s12551-016-0218-6>.

[33] Малек А.В. Перспективы разработки методов диагностики и мониторинга онкологических заболеваний на основе анализа экзосом, секретируемых опухолевыми клетками. / А.В. Малек, Р.В. Самсонов, А. Къзи. // Российский биотерапевтический журнал. – 2015. № 14(4). 9-18 с. <https://doi.org/10.17650/1726-9784-2015-14-4-9-18>.

[34] Südhof T. The molecular machinery of neurotransmitter release (Nobel lecture). / T. Südhof. // Angew Chem Int Ed Engl. – 2014.(17). № 53(47). 12696-12717 p. <https://doi.org/10.1002/anie.201406359>.

- [35] Xu R. Light scattering: A review of particle characterization applications. / R. Xu. // *Particuology*. – 2015. № 18. 11-21 p. <https://doi.org/10.1016/j.partic.2014.05.002>.
- [36] Gulari E. Photon correlation spectroscopy of particle distributions. / E. Gulari, B. Chu, E. Gulari, Y. Tsunashima. // *Journal of Chemical Physics*. – 1979. № 70. 3965-3972 p. <https://doi.org/10.1063/1.437950>.
- [37] Lebedev A.D. Heterodyne quasi-elastic light-scattering instrument for biomedical diagnostics. / A.D. Lebedev, M.A. Ivanova, A.V. Lomakin, V.A. Noskin. // *Appl Opt*. – 1997(20). № 36(30). 7518. <https://doi.org/10.1364/ao.36.007518>.
- [38] Size and shape determination of proteins in solution by a noninvasive depolarized dynamic light scattering instrument. / N. Chayen, M. Dieckmann, K., Dierks P. Fromme, N.Y. Ann. // *Acad Sci*. – 2004. № 1027. 20-27 p. <https://doi.org/10.1196/annals.1324.003>.
- [39] Mogridge J. Using light scattering to determine the stoichiometry of protein complexes. / J. Mogridge. // *Methods Mol Biol*. – 2004. № 261. 113-118 p. <https://doi.org/10.1385/1-59259-762-9:113>.
- [40] Gast K. Dynamic and static light scattering of intrinsically disordered proteins. / K. Gast, C. Fiedler. // *Methods Mol Biol*. – 2012. № 896. 137-161 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3704-8_9.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Autoimmune thyroid diseases: state of the problem. / I.I. Dedov, E.A. Troshina, S.S. Antonova, G.F. Alexandrova, A.V. Zilov. // *Problems of Endocrinology*. – 2002. No. 48(2). 6-13 s. <https://doi.org/10.14341/probl11500>.
- [2] Ganesh B.B. Role of cytokines in the pathogenesis and suppression of thyroid autoimmunity. /B.B. Ganesh, P. Bhattacharya, A. Gopisetty, B.S. prabhakar. // *J Interferon Cytokine Res*. – 2011. No. 31(10). 721-731 p. <https://doi.org/10.1089/jir.2011.0049>.
- [3] Rayman M.P. Multiple nutritional factors and thyroid disease, with particular reference to autoimmune thyroid disease. / M.P. Rayman. // *Proc Nutr Soc*. – 2019. No. 78(1). 34-44 p. <https://doi.org/10.1017/S0029665118001192>.
- [4] Balázs C. The role of hereditary and environmental factors in autoimmune thyroid diseases. / C. Balazs. // *Orv Hetil*. – 2012. No. 153(26). 1013-1022 p. <https://doi.org/10.1556/OH.2012.29370>.
- [5] Topliss D.J. Clinical update in aspects of the management of autoimmune thyroid diseases. / D.J. Topliss. // *Endocrinol Metab (Seoul)*. – 2016. No. 31(4). 493-499 p. <https://doi.org/10.3803/EnM.2016.31.4.493>.
- [6] The expression and function of the neonatal Fc receptor in thyrocytes of Hashimoto's thyroiditis. / Zhao C., Gao Y., Zhao L., Gaoet Y., Li Y., Zhang Y.,

Wang S., Zhang H., Lu G., GuoX .. // *Int Immunopharmacol.* – 2017. No. 44. 53-60 p. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2016.12.032>.

[7] Beringer A. IL-17 in chronic inflammation: from discovery to targeting. / A. Beringer, M. Noack, P. Miossec. // *Trends Mol Med.* – 2016. No. 22(3). 230-241 p. <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2016.01.001>.

[8] Csaba G. Thyrotropic hormone (TSH) regulation of triiodothyronine (T(3)) concentration in immune cells. / G. Csaba, E. Pallinger. // *Inflamm Res.* – 2009. No. 58(3). 151-154 p. <https://doi.org/10.1007/s00011-008-8076-8>.

[9] Increased differentiation of Th22 cells in Hashimoto's thyroiditis. / X. Bai, J. Sun, W. Wang, Z. Shan, H. Zheng, Y. Li, Y. Zhao, M. Gong, W. Teng. // *Endocr J.* – 2014. No. 61(12). 1181-1190 p. <https://doi.org/10.1507/endocrj.EJ14-0265>.

[10] 2013 ETA Guideline: Management of Subclinical Hypothyroidism. /S.H. Pearce, G. Brabant, L.H. Duntas, F. Monzani, R.P. Peeters, S. Razvi, J.L. Wemeau. // *Eur Thyroid J.* – 2013. No. 2(4). 215-228 p. <https://doi.org/10.1159/000356507>.

[11] Rapoport B. Graves' hyperthyroidism is antibody-mediated but is predominantly a Th1-type cytokine disease. / B. Rapoport, S.M. McLachlan. // *J Clin Endocrinol Metab.* – 2014. No. 99(11). 4060-4061 p. <https://doi.org/10.1210/jc.2014-3011>.

[12] Alnaqdy A. Levels of cytokines and thyroid autoantibodies in Omani patients with Graves' disease. / A. Alnaqdy, M. Al-Maskari. // *Br J Biomed Sci.* – 2007. No. 64(4). 164-167 p. <https://doi.org/10.1080/09674845.2007.11732781>.

[13] Kristensen B., Hegedus L., Madsen H.O., Smith T.J., Nielsen C.H. Altered balance between self-reactive T helper (Th)17 cells and Th10 cells and between full-length forkhead box protein 3 (FoxP3) and FoxP3 splice variants in Hashimoto's thyroiditis. / B. Kristensen, L. Hegedus, H.O. Madsen, T.J. Smith, C.H. Nielsen. // *Clin Exp Immunol.* – 2015. No. 180(1). 58-69 p. <https://doi.org/10.1111/cei.12557>.

[14] Beato-Vibora P.I. Avoiding misdiagnosis due to antibody interference with serum free thyroxin. / P.I. Beato-Vibora, S. Alejo-Gonzalez. // *Int J Endocrinol Metab.* – 2017. No. 15(1). e37792. <https://doi.org/10.5812/ijem.37792>.

[15] Transient elevation of triiodothyronine caused by triiodothyronine autoantibody associated with acute Epstein-Barr-virus infection. / I. Shimon, C. Pariente, J. Shlomo-David, Z. Grossman, J. Sack. // *thyroid.* – 2003. No. 13(2). 211-215 p. <https://doi.org/10.1089/105072503321319530>.

[16] Pyzik A. Immune disorders in Hashimoto's thyroiditis: what do we know so far? / A. Pyzik, E. Grywalska, B. Matyjaszek-Matuszek, J. Rolinski. // *J Immunol Res.* – 2015. 979167. <https://doi.org/10.1155/2015/979167>.

[17] Hashimoto's thyroiditis: celebrating the centennial through the lens of the Johns Hopkins hospital surgical pathology records. / P. Caturegli, A. Remigis, K. Chuang, M. Dembele, A. Iwama, S. Iwamaet. // *thyroid.* – 2013. No. 23(2). 142-150p. <https://doi.org/10.1089/thy.2012.0554>.

[18] Kozlov V.A. Suppressor cells are the basis of the immunopathogenesis of autoimmune diseases. / V.A. Kozlov. // *Medical immunology*. – 2016. No. 18(1). 7-14 p. <https://doi.org/10.15789/1563-0625-2016-1-7-14>.

[19] Significance of (sub)clinical thyroid dysfunction and thyroid autoimmunity before conception and in early pregnancy: a systematic review. / E. Boogaard, R. Vissenberg, J.A. Land, M. van Wely, J. van der Post, M. Goddijn, P.H. Bisschop. // *Hum Reprod Update*. – 2011. No. 17(5). 605-619 p. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmr024>.

[20] Subclinical hypothyroidism and thyroid autoimmunity in recurrent pregnancy loss: a systematic review and meta-analysis. /A.C. Dong, J. Morgan, M. Kane, A. Stagnaro-Green, M.D. Stephenson. // *Fertil Steril*. – 2020. No. 113(3). 587-600p. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2019.11.003>.

[21] Autonomous thyroid adenoma: only an adulthood disease? /K.O. Schwab, N. Pfarr, N. Werf-Grohmann, M. Pohl, J. Räddecke, T. Musholt, J. Pohlenz. // *J Pediatr*. – 2009. No. 154(6). 931-933 p. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2008.12.019>.

[22] Lomakin A.V. Study of the internal dynamics of macromolecules by laser correlation spectroscopy. *UFN* 153. 360-362 (1987). <https://doi.org/10.3367/UFNr.0153.198710j.0360>.

[23] Maksimova E.A. The method of two-dimensional correlation spectroscopy for improving the approximation of one-dimensional spectra. / E.A. Maksimova, S.F. Bureiko, S.B. Levin, L.M. Derzhavets. // *Chemical physics*. – 2015. No. 34(8). 55-57 p. <https://doi.org/10.7868/S0207401X15080130>.

[24] Liokumovich L. Signal detection algorithms for interferometric sensors with harmonic phase modulation: miscalibration of modulation parameters. / L. Liokumovich, K. Muravyov, P. Skliarov, N. Ushakov. // *Applied Optics*. – 2018. No. 57. 7127-7134 p. <https://doi.org/10.1364/AO.57.007127>.

[25] Velichko E.N. Laser correlation spectrometer for assessing the size and dynamics of changes in the size of structures in biological fluids. / E.N. Velichko, E.K. Nepomnyashchaya, A.V. Sokolov, T.Yu. Kudryashov. // *Optics and spectroscopy*. – 2020. No. 129(7). 950 s. <https://doi.org/10.21883/OS.2020.07.49567.63-20>.

[26] Liokumovich L.B. Method for Measuring Laser Frequency Noise. /L.B. Liokumovich, A.O. Kostromitin, N.A. Ushakov, A.V. Kudryashov. // *J Appl Spectrosc*. – 2020. No. 86. 1106-1112 p. <https://doi.org/10.1007/s10812-020-00947-x>.

[27] Remote interferometer with polarizing beam splitting. / O.I. Kotov, L.B. Liokumovich, S.I. Markov, A.V. Medvedev, V.M. Nikolaev. // *Tech. Phys. Lett.* – 2000. No. 26. 415-417 p. <https://doi.org/10.1134/1.1262863>.

- [28] Noskin V.A. Laser correlation spectroscopy of quasi-elastic scattering. / V.A. Noskin. UFN 153 358-360 (1987). <https://doi.org/10.1070/PU1987v030n10ABEH002972>.
- [29] Elastic scattering spectroscopy of solutions of the capsular protein of the plague microbe. / N.G. Khlebtsov, V.V. Nikiforov, A.G. Melnikov, T.K. Merkulova, L.N. Serdobintsev. // Biopolymers and cells. – 1990. No. 6 (2). 81-87 p. <https://doi.org/10.7124/bc.000260>.
- [30] Nikolaev A.I. Algorithm for the analysis of LC spectra for non-invasive diagnosis of diseases based on samples of oropharyngeal lavage. / A.I. Nikolaev, I.N. Antonova, O.S. Donskaya, L.G. Vladimirova. // Medical alphabet. – 2019. No. 4(35). 23-27 p. [https://doi.org/10.33667/2078-5631-2019-4-35\(410\)-23-27](https://doi.org/10.33667/2078-5631-2019-4-35(410)-23-27).
- [31] Nepomniashchaia E.K. Inverse problem of laser correlation spectroscopy for analysis of polydisperse solutions of nanoparticles. / E.K. Nepomniashchaia, E.N. Velichko, E.T. Aksenov. // Journal of Physics: Conference Series, 769 012025. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/769/1/012025>.
- [32] Stetefeld J., McKenna S.A., Patel T.R. Dynamic light scattering: a practical guide and applications in biomedical sciences. / J. Stetefeld, S.A. McKenna, T.R. Patel. // Biophys. Rev. – 2016(8). 409-427 p. <https://doi.org/10.1007/s12551-016-0218-6>.
- [33] Malek A.V. Prospects for the development of methods for diagnosing and monitoring cancer based on the analysis of exosomes secreted by tumor cells. / A.V. Malek, R.V. Samsonov, A. Chiesi. // Russian biotherapeutic journal. – 2015. No. 14(4). 9-18 p. <https://doi.org/10.17650/1726-9784-2015-14-4-9-18>.
- [34] Südhof T. The molecular machinery of neurotransmitter release (Nobel lecture). / T. Südhof. // Angew Chem Int Ed Engl. – 2014.(17). No. 53(47). 12696-12717p. <https://doi.org/10.1002/anie.201406359>.
- [35] Xu R. Light scattering: A review of particle characterization applications. / R. Xu. // Particularization. – 2015. No. 18. 11-21 p. <https://doi.org/10.1016/j.partic.2014.05.002>.
- [36] Gulari E. Photon correlation spectroscopy of particle distributions. / E. Gulari, B. Chu, E. Gulari, Y. Tsunashima. // Journal of Chemical Physics. – 1979. No. 70. 3965-3972 p. <https://doi.org/10.1063/1.437950>.
- [37] Lebedev A.D. Heterodyne quasi-elastic light-scattering instrument for biomedical diagnostics. / A.D. Lebedev, M.A. Ivanova, A.V. Lomakin, V.A. Noskin. // Apple Opt. – 1997(20). No. 36(30). 7518. <https://doi.org/10.1364/ao.36.007518>.
- [38] Size and shape determination of proteins in solution by a noninvasive depolarized dynamic light scattering instrument. / N. Chayen, M. Dieckmann, K., Dierks P. Fromme, N.Y. Ann. // Acad Sci. – 2004. No. 1027. 20-27 p. <https://doi.org/10.1196/annals.1324.003>.

[39] Mogridge J. Using light scattering to determine the stoichiometry of protein complexes. / J. Mogridge. // Methods Mol Biol. – 2004. No. 261. 113-118 p. <https://doi.org/10.1385/1-59259-762-9:113>.

[40] Gast K. Dynamic and static light scattering of intrinsically disordered proteins. / K. Gast, C. Fiedler. // Methods Mol Biol. – 2012. No. 896. 137-161 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3704-8_9.

© Е.Д. Чой, 2022

Поступила в редакцию 3.01.2022
Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Чой Е.Д. Дифференциальная диагностика аутоиммунных и не аутоиммунных заболеваний щитовидной железы методом монохромного анализа наночастиц слюны // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 46-76. URL: <https://ip-journal.ru/>